

ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИ БУЗҒУНЧИ ҒОЯЛАРГА ҚАРШИ.

Н.Бахриддинова¹,
Эшонқулова Ҳусния².

ЖДПУ тютори¹,
Талаба 522-21 гуруҳ талабаси².

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7261475>

Ўзбекистон мамлакати ривожланган давлатлар қаторига киради. Бундай даражага эришиш учун давлатимиз қанчадан қанча машаққатларни бошидан ўтқазмади. Мана шундай тинч, осойишта, баркамол ва ривожланган мамлакатда яшаётганимиздан фахрлансак арзийди. Борган сари ривожланиб, гуллаб яшнаётган мамлакатимизга улғайиб келаётган ёшларимиз ҳам ўзининг ҳиссасини кўшмоғи даркордир.

Аmmo ҳозирги кунда ёшларимиз орасида салбий фикрлайдиганлари ҳам ёқ эмас. Ҳозирги кунда бундай ёшларимиз турли хил салбий қарашлари, салбий фикрлари билан ўзларини намоён қилиб келмоқдалар. Бундай нотўғри қарашлар асосан терроризм, диний экстримизм, ақидапарастли, маънавий ахлоқсизлик, ижтимоий тармоқларда ўз ўрнини кўрсатмоқда. Дунёда кенг тарқалган терроризм ҳамда диний экстримизм жуда катта ўрин эгалламоқда.

Диний экстримизм. Бизнинг буюк Ислom динимиз остида ўзларининг ёвуз ғаразли мақсадларини амалга ошираётган инсонлар ёқ эмас. У инсонлар Ислom динидан ўзларига ниқоб қилиб одамларни айниқса ёшларимизни ўз домига тортиб кетмоқдалар.

Бундай одамлар ёшларимизнинг онгини захарлаб уларга зарарли ғояларни сингдириб келмоқда. Бутун дунё бўйича ҳар сонияда, ҳар соатда ҳар йилига қанча жабрдийдаларни кўришимиз мумкун.

Терроризм. Юртимизда бутун давлатларда терроризмга қарши ишлар олиб борилсада ўзининг самарасини бермаяпти. Терроризмнинг оқибатида бир қанча бегуноҳ одамлар, ҳатто ёш болалар ҳам жабр кўрмоқда. Давлатлар ўртасида бўлиб ўтаётган урушлар оқибатида вайронагарчиликлар, одамларнинг ўлимлари ортиб бормоқда.

Террор ташкилотлари Ижтимоий тармоқлар, интаграм, ёутубе, фасебоок, телеграм ва бошқа оммавий ахборот тизимларидан одамларни ўзига жалб қилишда фойдаланмоқдалар.

Бузғунчиликнинг яна бир кўриниши бўлган ахлоқий бузуқлик ҳам мавжуд.

Бизнинг минг йиллик ан-аналаримиз, урф одатларимизга бўйсинмаган ҳолда ўзининг маънавий бузуқ ахлоқини кенг тарғиб қилаётганлар ҳам учраб туради.

Бундай ахлоқий бузғунчилик ёшларимизни ҳам онгига ўз таъсирини кўрсатмоқда

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки биз мана шундай жаннатмакон, гўзал ривожланган мамлакатда яшаётганимиздан фахрлансак арзийди.

Юртбошимиз бизга шундай шароитлар яратиб бермоқдаки биз бундай имкониятлардан тўғри фойдаланилик. Айнан илм маърифат инсонни комилликка етаклайди. Комил инсон бўлиб етишишимиз бизни фақатгина эзгуликга, маърифатга, одоб ахлоқга етклайди. Ҳар томонлама етук баркамаол шахс бўлиб етишишимизга ундайди.

Шуни такидлаб ўтиш жоизки ёшларга қанча имкониятлар яратилмоқда. Биз ўзимизнинг кимлигимизни кўрсатиб қўядиган вақт келди.

Юртбошимиз Шавкат Миромонович Мирзиёев шундай такидлайди:

“Биз ўз олдимизга мамлакатимизда учинчи ренесанс пойдеворини барпо этишдек улуғ мақсадни қўйган эканмиз, бунинг учун янги Хоразмийлар, Берунийлар, Ибн Синолар, Улуғбеклар, Навоий ва Бобурларни тарбиялаб берадиган муҳит ва шароитларни яратишимиз керак. Бунда аввало, таълим в тарбияни ривожлантириш, соғлом турмуш тарзини қарор топтириш, Илм фан ва инноватсияларни тараққий эттириш миллий ғоямизнинг асосий устунлари бўлиб хизмат қилиши лозим” сўзлари ёшлар учун буюк ёлларни очиб бермоқда.

Ҳар соҳада ёшларимизнинг бандлигини тامينлаш уларни тўғри ёлга ўргатиш бизнинг вазифамиздир. Биз ёшлар ўзимизни ҳар соҳада спорт бўладими, Илм фан бўладими барчасида етук мутахасис бўлишимиз лозим. Диний ва дунёвий таълим олаётган тарбиямиз биз ёшларни ҳар қандай жоҳилликка қарши, ғояга қарши ғоя жоҳилликка қарши маърифатга ундайди.

“Келажак ёшлар қўлидадир” шиори остида ҳамма ёшларимиз ўзининг имкониятларини кўрсатмоғи лозим.

Юртимизда ёшларни қўллаб қувватлашга қаратилган бир қанча ишлар жумладан: Олий таълим бўладими, Халқ таълими бўладими барча таълим соҳаларида таълим тарбияни кучайтириш яхшилаш мақсадида бир қанча ўзгаришларнинг гувоҳи бўляпмиз.

Биз ёшларга яратиб берилаётган имкониятлардан унумли фойдаланиш самаралидир. Ёшларимиз ўзининг устида иш олиб бориб ўзини намоён қилиш учун юртимизда сон саноғИ ёқ имкониятлар мавжуд.

Жумладан: “Зулфияхоним қизлари”, “Ўзбекистон қаҳрамони”, “Олтин юлдуз”, “Мустақиллик” шу каби бир қанча мукофотлар ўз эгаларини чорламоқда.

“ Бугун ўрганмасак эртага кеч бўлади” Ш.Мирзиёев

Мана шундай юртда яшаётган эканмиз ҳар бир фуқаро юртимизга муносиб фарзанд бўлиб етишмоғи даркор.

Хулоса ўрнида такидлаш жоизки ҳаммамиз бир тан бир жон бўлиб давлатимиз томонидан яратилаётган ислохотларга жавобан юртимизнинг истиқболини, шон шарафини, байроғимизни юқорига кўтарайлик.

“Ўзбекистон ёшлари бузғунчи ғояларга қарши”.

Ғурбат излаганга ғурбатдур дунё,
Иллат излаганга иллатдур дунё,
Ким нени изласа топгай бегумон
Ҳикмат излаганга ҳикматдур дунё.

Садриддин Салим Бухорий

References:

1. Социальная педагогика. Курс лекций. Под ред. М. А. Галагузовой. — М.: ВЛАДОС, 2003.
2. Мудрик А. В. Социальная педагогика—М.: Академия, 2003
3. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс. — М.. ВЛАДОС.— Кн. 2